

O‘ZBEKISTONDA KORRUPSIYA QARSHI KURASHISHING YANGI
USULI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6453522>

Zuxriddin Ro‘ziyev Botir o‘g‘li

Buxoro viloyat Yuridik Texnikumi talabsi

Annotasiya: *Mamlakatimizda qarshi kurashish va sohadagi yangi o‘zgarishlar va unga qarshi yangi choralar*

Kalit so‘zlar: *Korrupsiya, Aholi korrupsiyalanish darajasi, Ahloqiy korrupsiya, Brilliant yoqalilar.*

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverinitetni mustahkamlash, havsizlik va huquq-tartibot va jamiyat qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini ta‘minlash uchun muhim padevorni shakllantiradi hamda halqning hayot kechirish darajasi va sifatini oshirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi.

Amalga oshirilayotgan islohotlar bilan bir qatorda mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish, uni oldini olish va yoshlarni korrupsiyaga qarshi kurashish ruhida tarbiyalash ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lib qoldi. Nega deganda muhtaram birinchi prezidentimiz I.A. Karimov aytganlaridek “Kelajak yoshlar qolida va ertangi kelajagimizni manushu yoshlar bunyoda etadi” shuning uchun bugunning yoshlarini korrupsiyaga qarshi kurashishda birlashish va uni birgalikda bartaraf etish kerakligini uqtirilib borilmoqda. Undan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi va “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni samarali ijrosini ta‘minlash, jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaning oldini olishga doir chora tadbirlar ni o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirish maqsadida qabul qilingan davlat dasturi ijrosini ta‘minlash bo‘yicha maxsus kommissiya tashkil etildi, uning asosiy yo‘nalishlari sifatida:

- korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi davlat dasturlarining va boshqa dasturlarning ishlab chiqilishi hamda amalga oshirilishi tashkil etish;

- korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha faoliyatni amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organlar hamda tashkilotlarning faoliyatini muvofiqlashtirish va hamkorligini ta‘milash

- aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabarni shakillantirishga doir chora-tadbirlarning ishlab chiqilishi hamda amalga oshirilishini tashkil qilish;

- korrupsiyaning holati va tendensiyalari to'g'risidagi axborotni yig'ish hamda tahlil qilish;

- korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarini takomillashtirish va ushbu sohada ishlarini yaxshilash yuzadan takliflar tayorlash

- korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha hududiy idoralararo kommissiyalar faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari belgilanadi.

Ushbu ilmiy-amaliy qo'llanma O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" gi Qonuni ijrosi bo'yicha Ozbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 fevraldagi PQ-2752-sonli qarori bilan tasdiqlangan Davlat dasturi ijrosi bo'yicha amalga oshirilgan PZ-20170928486-raqamli grant ilmiy-tadqiqotlari natijasida tayorlanib chop etilmoqda.

Mamlakatimizda ushbu sohani yanada takomillashtirish maqsadida chora-tadbirlar ko'rilmogda. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan 2016 yil 24-noyabrda qabul qilingan Senat tomonidan 2016 yil 13-dekabrda ma'qullangan "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida" gi qonuni qabul qilindi va korrupsiya qarshi kurashish uchun qoyilgan kata qadamlardan biri bo'ldi desak mubog'ala bo'lmaydi. Ushbu Qonuning 4-moddaasida "korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy prinsiplari" aytib o'tilgan.

Bular:

-qonuniylik;

-fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi;

-ochiqlik va shaffoflik;

-tizimlilik;

-davlat va fuqarolik jamiyating hamkorligi;

-korrupsiyaning oldini olidhga doir chora-tadbirlar ustuvorligi

-javobgarlikning muqararligi.

Shuni aytib o'tish lozimki O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29-iyundagi " O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PF-6013-son Farmoniga muvofiq, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi faoliyatini tashkil etish bilan korrupsiyaga qarhsi kurashish uchun tashlangan yirik va dadil qadam boldi.

Keling ush bu sohada jahon miqyosida qanday joralar qo'lanishiga nazar tashlasak

Misol uchun:

Germaniyada poraxo‘r amaldorga nisbatan uch yildan besh yilgacha bo‘lgan qamoq jazosi xavf soladi. Biroq sud korrupsiyasi bilan bo‘lgan vaziyat biroz

boshqacharoq. Mamlakatda poraxo‘r sudyalari 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.

Birlashgan Arab Amirliklarida korrupsiyaga qarshi kurash qonunlari o‘zgacha jazoni nazarda tutadi. Bu yerda korrupsiyachilarning shunchaki qo‘li chopib tashlanadi.

Tailandda 2015 yil 13 iyulda korrupsiya tug‘risidagi qonunga kiritilgan o‘zgartirishlarga binoan, o‘ta ko‘p miqdordagi pora uchun o‘lim jazosi tayinlanadi. Ushbu qonun mamlakat fuqarolari uchun ham, chet el fuqarolari uchun ham bir xil amal qiladi. Shu bilan birga, kam miqdarda olingan pora uchun ham bu yerda 5 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi tayinlanadi.

Bundan ko‘rinib turibdiki Sharqda G‘abrga nisbatan poraxo‘rilik uchun qatti va keskin jazolar belgilanganligi bilsak bo‘ladi. Hozirki kunda bilamizgi barcha sohalar rivojlangan olimlar korrupsiya avj olgan mamlakatlari xaritasini tuzib chiqishgan bo‘lib bunda “qizil” bilan belgilangan davlatlarda korrupsiya avj olgan “ko‘k” ranglarida esa nisbatan past hisoblanadi. Bundan ko‘rinib turibdiki Sharq mamlakatlari korrupsiyaga qarshi kurash uchun qancha choratadbirlar keskin bolamsin u avj olib boroqda.

Briliant yoqalilar: davlat boshqaruvi, siyosiy va iqtisodiyotning yuqori eshelondagi mansabdor shaxsning kasbiy faoliyati bilan bog‘liq korrupsiyani, davlat boshqaruvi, iqtisodiy va siyosiy sohadagi jinoyatlarni ortiqcha shovshuvsiz sodir etishi.

Kelinglar bunga bugunning ko‘zi bilan qaraylik bugunkunda korrupsiyaga qarshi kim kurashayotganini aniqlab olsak bu davlat Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida qonun va Agentlik tashkil etish buni hammasi davlat

tomonidan amalga oshirilyabdi lekin bunda ko'roq kim aziyat chekyabdi albatta xalq.Korrupsiya kimlar orasida ko'p bo'ladi davlat organi va fuqarolar o'rtasida korrupsiya qarshi kurashish uchun unda ko'praq aziyat chekayotgan tomon qarshi kurashishi kerak ya'ni "Xalq".Nimaga O'zbekistonda bir jinslilarga qarshi kurashish agentligi yoq chunki xalq buni o'zi xoxlamaydi shuning uchun qachonki xalqni ozi korrupsiyaga qarshi kurashmas ekan uni ildizi bilan yoqotish qiyinligicha qolavera,uning uchi mani shaxsiy fikrim jamiyatimizni deyari 2/3 qismini yoshlar tashkil etadi endilikda biz yosh avlodga korrupsiya qarshi kurashish vaqti kelgani uqdirishimiz kerak.Maktablarda huquq doir yangi fan Jamiyat shunoslik fanini joriy qilishini taklif qilaman.bunda ertamiz egalari jamiyatdagi huquq va majburiyatlariniva jamiyatdagi yomon ilatlarga qanday qilib huquqiy chira qo'lash kerakligini bilib oladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qarori 2016 yil 24-noyabr
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 4761-sonli Qarori
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 6013-sonli Farmoni
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2752-sonli 2017 yil 2-fevraldagi Qarori
5. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi
6. "Korrupsiya va unga qarshi kurashishga oid atamalar hamda iboralar izohli lug'at" Isroilov Bahodir va Gadoev Erkin
7. <http://uzmarkaz.uz>
8. <http://uz.m.wikipedia.org>

